

O'YIN NAZARIYASI VA UNING XALQARO SAVDODA QO'LLANILISHI: SAVDO SIYOSATIDA STRATEGIK O'YINLARDAN FOYDALANISH

Ergasheva Maftunaxon Vali qizi

Mirzo Ulug'bek nomidagi O'zbekiston Milliy universiteti matematika fakulteti "Matematik iqtisodiyot" yo'nalishi magistr 2-kurs talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11207623>

Annotatsiya. Mazkur maqolada xalqaro savdoda o'yin nazariyasini qo'llashni tahlil qilish, davlatlar bir-biridan tafovutdaligini hisobga ularning ishlab chiqarish imkoniyatlari, tabiiy resurslarning imkoniyatlari, texnologik innovatsiyalar darajasi va boshqalarni hisobga olgan holda o'yin nazariyasi sifatida foydalanish mumkinligi haqida to'xtalamiz. Resurslarni miqdorlash vositalaridan biri, nazariy o'yinlar modellari xalqaro savdodagi o'yinchilarni ratsionallik bilan shug'ullanadigan oqilona aktyorlar deb hisoblaydi. Reallikga zid bo'lgan qarorlar. Odatda, xalqaro savdo ishtirokchilari o'z manfaatlarini ko'zlaydigan shaxslardan iborat.

Qarorlar ratsionallikka asoslanishi shart emas. Takidlashimizcha, o'yin nazariy modellari yetarli darajada javob bera olmasa ham barcha iqtisodiy mubiroqlarni hal qilishda uning qo'llanilishi savdolashish, resurslarni taqsimlash va xalqaro savdoda strategik qarorlar qabul qilishdagi murakkab mubiroqlarni bartaraf etishda salmoqli ahamiyatga ega.

Kalit so'zlar: o'yin nazariyasi, xalqaro savdo, strategiya, agentlar, Jahon Savdo Tashkiloti, Xalqlar boyligi.

Dunyo savdo iqtisodiyotning asosiy yo'nalishlaridan biri bo'lib, u shaxslar, firmalar va mamlakatlar bir-biri bilan savdo qilish orqali o'z resurslarini qanday optimallashtirishi mumkinligi haqida tushuncha beradi. Davlatlar iqtisodiy ehtiyojlari bir-biridan o'zlarining katta-kichikligi, tabiiy resurslar bilan ta'minlanganlik darajasi, geografik xususiyatlari, ishchi kuchlarining ta'lim ko'nikmalari, texnologik innovatsiyalar va boshqalar kabi turli jihatlari bo'yicha farqlanishini e'tiborga olsak, bir mamlakat o'zining barcha talablariga javob bera olmaydi. Har bir mamlakat o'zining nisbiy qiyosiy ustunligi asosida ma'lum tovarlar va xizmatlarni ishlab chiqarishda samaraliroq bo'lishi mumkin bo'lsa-da, ko'rib chiqilayotgan mamlakat xalqaro savdo orqali o'zining savdo hamkasbi(lar)idan o'ziga tegishli bo'lgan tovarlar va xizmatlarni sotib olishi mumkin. qiyosiy kamchilik. Iqtisodiy nazariya odatda erkin savdo orqali; mamlakatlar ko'proq foyda olishlari mumkin va shuning uchun ular yopiq iqtisodiyotda ishlagandan ko'ra o'z xalqlarining turmush darajasini tezroq oshirishlari mumkin.

Olimlarning ta'kidlashicha, xalqaro savdo g'oliblar va yutqazuvchilarni keltirib chiqarsada, umuman olganda, savdo mamlakatlari savdo qilmaydigan mamlakatlarga qaraganda yaxshiroq ahvolda. Qiyosiy ustunlik qonuniga ko'ra, agar sotiladigan ikkita tovar mavjud bo'lsa va bir mamlakat ikkala tovarni ishlab chiqarishda o'zining savdo hamkorlariga nisbatan samarasizroq bo'lsa, u boshqa tovarlarni ishlab chiqarishga ixtisoslashgan holda savdodan foyda olishi mumkin. Erkin savdoning mantiqiy asosi bir mamlakat barcha tovarlarni ishlab chiqarishda o'zini-o'zi ta'minlay olmaydi va iqtisodiyotning tezroq rivojlanishi uchun g'oyaga asoslanadi; davlatlar bir-biri bilan savdo-sotiq orqali aloqa o'rnatishlari kerak.

O'yin nazariyasi an'anaviy ravishda xalqaro nizolarni hal qilish, xavfsizlik bo'yicha muzokaralar va harbiy strategiyalarni ishlab chiqish kabi turli xil ilovalarda qo'llanilgan. Biroq, yaqinda, o'yin nazariyasini qo'llash 1944 yilda Jon fon Neumann va Oskar Morgenstern tomonidan "O'yinlar va iqtisodiy xatti-harakatlar nazariyalari" nashr etilgandan so'ng iqtisodiyot sohasida o'rni kengaydi. Ushbu mualliflar o'yin nazariyasini o'ziga xos tarzda qayta ta'rifladilar. O'yin nazariyasining asosiy taxmini o'yinchilar o'zlarining foydali funksiyalarini maksimal darajada oshirishga qaratilgan oqilona qarorlar qabul qilishlari haqidagi g'oyadir. Bu faraz ratsionallikning iqtisodiy tamoyiliga mos keladi, unda iqtisodiy xulq-atvor oqilona agentlar tomonidan boshqariladi, ularning maqsadlari o'z kommunal xizmatlarini optimallashtirishdir.

Ushbu bog'liqlik tufayli nazariy o'yinlar iqtisodiy va biznes mubiroqlarining keng doirasini hal qilish uchun qo'llanildi. Nazariy o'yinlar bir-biri bilan o'zaro aloqada bo'lgan, koalitsiya tuzadigan va ba'zi hollarda shaxsiy manfaatlarini maksimal darajada oshirish uchun bir-biriga tahdid soladigan bir qator o'yinchilar yoki qaror qabul qiluvchilar bilan tavsiflanadi, deb ta'kidlaydilar.

Raqobatbardosh iqtisodiy tizimlarda o'yinchilar ko'pincha noaniq muhitda o'zlarining daromadlarini maksimal darajada oshirish uchun qaror qabul qilishadi. Shu tarzda, ba'zi o'yinchilar boshqa o'yinchilar hisobiga o'zlarining foydali funksiyalarini maksimal darajada oshirishga qaratilgan strategiyalarni amalga oshirishlari mubiroqli bo'ladi. Bu nima uchun mamlakatlar odatda AQSh va Xitoy o'rtasidagi hozirgi savdo urushi kabi savdo kelishmovchiliklariga duch kelishlarini tushuntiradi.

Ma'lumotlarga ko'ra, iqtisodiy savdo nazariyasining asosiy tamoyillari 1600 va 1700 yillardagi merkantilistik ta'limotga borib taqaladi, bu erda mamlakatning iqtisodiy qudrati qimmatbaho metallar (oltin va kumush) miqdori bilan aniqlangan. ko'rib chiqilayotgan millatga tegishli. Demak, o'sha davrda mamlakatning maqsadi eksportni maksimal darajada oshirish (qimmatbaho metallar hisobiga to'langan) va shu bilan birga import darajasini minimallashtirish orqali savdo balansining profitsitini saqlab qolish edi. Bu doktrina hukumatning eksportga import nisbatini va shuning uchun oltin zahiralari oshirishga qaratilgan qat'iy aralashuv choralari orqali amalga oshirildi. Shunga qaramay, keyinchalik bu tizim ikki klassik ingliz iqtisodchisi Adam Smit va Devid Rikardo tomonidan e'tiroz bildirildi, ular mos ravishda mutlaq ustunlik va qiyosiy ustunlik tamoyillarini ishlab chiqdilar.

Zamonaviy iqtisodning otasi deb hisoblangan Smit "Xalqlar boyligi" asarida savdoga nisbatan merkantilistik qarashga qarshi chiqdi va bu ta'limot nafaqat barqaror iqtisodiy tizimga olib kelgan, balki u o'z manfaatini ko'zlagan va o'z manfaatini ko'zlagan holda ham bo'lgan. Boshqalar hisobiga savdo tenglamasining bir tomoniga foyda keltirdi, bu esa nol summali o'yinga olib keldi. Dunyoda merkantilistik savdo tizimini qo'llab-quvvatlash uchun yetarlicha oltin zahiralari yo'qligidan tashqari (ko'pchilik mamlakatlarda oltin yo'q), Smit savdoning umumiy foydasini bu ta'limot asosida amalga oshirib bo'lmaydi, deb qo'rqardi. Buning o'rniga u mutlaq ustunlik tamoyilini kiritib, agar millat boshqa millatga qaraganda ma'lum tovarlar yoki xizmatlarni ishlab chiqarishda kamroq mablag' (mehnat va kapital) talab qilsa, boshqa millatga nisbatan mutlaq ustunlikka ega ekanligini ta'kidladi. Bu tafakkur maktabiga ko'ra, agar xalqlar o'zleri mutlaq ustunlikka ega bo'lgan tovarlar ishlab chiqarishga ixtisoslashgan bo'lsalar va o'z ortiqcha narsalarni boshqa xalqlar bilan almashtirsalar; Oxir oqibat, savdodan ikkala xalq ham foyda ko'radi. Hukumat aralashuvini qo'llab-quvvatlagan merkantilistik tizimdan farqli o'laroq, Smit, agar har bir davlat o'zining mutlaq ustunligi bo'lgan tovarlarni ishlab chiqarishga ixtisoslashgan bo'lsa va o'z mahsulotining bir qismini boshqa davlatlar bilan savdo qiladigan bo'lsa, iqtisodiy

samaradorlik va resurslarni yaxshiroq taqsimlash mavjudligini ta'kidladi. Bundan tashqari, barcha davlatlar, agar ular erkin savdo kelishuvlari ostida ishlasa va intervension bo'lmagan laissez faire yondashuvini qo'llasa, savdodan ko'proq foyda olishga intiladi.

Mutlaq ustunlik printsipi ostidagi asosiy taxmin, pirovard natijada ixtisoslashuv va xalqaro savdo mamlakatlarning mahsuldorligini va ularning umumiy ishlab chiqarish hajmini boshqa savdo tizimida bir xil miqyosda erishib bo'lmaydigan narsani oshiradi, degan ishonchdir. Biroq, bu tamoyilning asosiy kamchiliklaridan biri shundaki, millat tovarlar va xizmatlar ishlab chiqarishda mutlaq ustunlikka ega bo'lsa va o'zini o'zi ta'minlash hissi tufayli boshqa davlatlar bilan savdo qilish uchun hech qanday sabab topmaydi.

Xyuzning so'zlariga ko'ra, Devid Rikardo qiyosiy ustunlik tamoyilini joriy qilganda mutlaq ustunlik tushunchasiga qarshi chiqish orqali ushbu tuzoqqa yechim taklif qilgan. Ushbu printsipga ko'ra, agar u muayyan sohalarga ixtisoslashgan bo'lsa yoki boshqa davlatlarga nisbatan ishlab chiqarishda ayniqsa samarali bo'lgan tovarlarni ishlab chiqarsa va ishlab chiqarilgan mahsulotlarni iste'mol qilish uchun ortiqcha mahsulotini boshqa davlatlar bilan almashtirsa, ko'proq tovar va xizmatlarni iste'mol qilishi mumkin. Qiyosiy ustunlik nazariyasi xalqaro savdoning asosi sifatida iqtisodiyotdagi eng muhim g'oyalardan biriga aylandi. Hozirgi vaqtda ushbu tamoyildan jismoniy shaxslar, firmalar, davlatlar va mintaqaviy iqtisodiy guruhlar tomonidan savdolararo faoliyatni amalga oshirish uchun foydalaniladi.

Klassik davrdan boshlab savdo masalalari bilan shug'ullanadigan ko'plab iqtisodiy nazariyalar mavjud bo'lishiga qaramay, xalqaro iqtisodiy tizimda ko'plab savdo ziddiyatlari mavjud. Shubhasiz, xalqaro savdo amaliyotida shaxsiy manfaatlar va nol yig'indi o'yini mubiroqlari Adam Smit va Devid Rikardo o'z nazariyalarini ishlab chiqqanidan beri 200 yildan ko'proq vaqt o'tgandan beri hamon mavjud. Jahon Savdo Tashkiloti (JST) boshqa narsalar qatorida savdo nizolarini hal qilish va savdo bo'yicha global standartlar va qoidalarga rioya etilishini ta'minlash uchun tashkil etilgan. JST maqsadlari amalga oshmaydi, chunki tobora ko'proq davlatlar uning adolatli savdo tamoyillarini buzadigan savdo urushlarida qatnashmoqda.

Yana bir mubiroq - savdo mamlakatlari o'rtasida notekis o'yin maydonining mavjudligi, ayniqsa zaif davlatlar kuchliroq davlatlar bilan savdo qilganda. An'anaviy donolik har doim bozor kuchlari savdo mubiroqlarini samarali hal qiladi deb taxmin qilgan bo'lsa-da, so'nggi paytlarda tanqidchilar JSTning joriy qoidalariga muvofiq, savdo tenglamasidagi ikkala davlat ham teng sharoitlarda adolatli savdodan foyda oladimi, degan savol tug'iladi. Shunga qaramay, iqtisodchilarning fikriga ko'ra, ko'pchilik bozorlar mukammal raqobatbardoshdir va garchi savdodan yutqazuvchilar bo'lishi mumkin bo'lsa-da, g'oliblarning daromadlari yutqazganlarning yo'qotishlaridan ustun turadi, natijada g'oliblar yutqazganlarni u yoki bu tarzda qoplaydi.

Bundan tashqari, bozorlar mukammal raqobatbardosh degan fikr noto'g'ri, chunki aslida bozorlar mukammal raqobatbardosh emas. Bir mamlakatni boshqalardan ajratib turadigan turli omillar mavjud bo'lib, bu tengsiz iqtisodiy kuchlar, turli darajadagi ta'lim ko'nikmalari, investitsiyalar darajasi, texnologiyalar va boshqalar.

McMilan xalqaro biznes va savdoda o'yin nazariyasini qo'llash bo'yicha keng qamrovli tadqiqot olib bordi va erkin savdoning asosiy mantiqiy asosi savdo har doim ishtirok etayotgan barcha davlatlar uchun g'alaba qozonish taklifi degan tushuncha ekanligini aytdi. Bu fikr mumtoz adabiyot tomonidan qo'llab-quvvatlanadi, bu haqda oldingi bo'limlarda qayd etilgan. Ya'ni, savdo g'oliblar va mag'lublarga olib kelishi mumkin bo'lsada, oxir-oqibat, yopiq iqtisodiy tizimlar ostidagi iqtisodiy farovonlik bilan solishtirganda, davlatlar bir-birlari bilan savdo qilishlari

yaxshiroq. Masalan, Deng Syaopin 1979 yilda Xitoyning ochiqlik siyosatini joriy qildi, natijada u 2001 yilda JSTga a'zo bo'ldi.

Hozirgi vaqtda Xitoy 1979 yilda 11-o'rindan sakrab, 2-o'ringa ko'tarilgan dunyodagi eng qudratli iqtisodiyotlardan biri hisoblanadi. 2010 yilga kelib dunyo AQShdan keyin. Aslida, agar Xitoy hozirgi sur'atda o'sishda davom etsa, qisqa vaqt ichida dunyodagi eng qudratli iqtisodiyotga aylanishi mumkinligi taxmin qilinmoqda.

Iqtisodiyot nazariyasidagi standart donolik bozor hokimiyati monopoliyasiga ega bo'lmagan yagona ishlab chiqaruvchisiz bozorlar to'liq raqobatbardosh degan taxminga asoslanadi. Biroq, ko'plab mamlakatlar savdo bilan shug'ullanadigan va turli xil tovarlar va xizmatlar sotiladigan global iqtisodiyotdagi o'zaro ta'sir katta mubiroq tug'diradi. Mamlakatlar qanday mahsulotlarni ishlab chiqarishi, bunday mahsulotlarning qancha qismini mamlakat ichkarisida iste'mol qilish va qanchasini eksport qilish kerakligi va hokazolarni hal qilish ekan, o'yin nazariyasi modellari bunday mubiroqlarni hal qilishda yordam berishi mumkin.

O'yin nazariyasining asosiy tushunchalarining ta'riflari

Gibbons nazariy o'yinlarni o'yinchilar (jismoniy shaxslar yoki firmalar) to'plamini, o'yinchilar uchun mavjud bo'lgan strategiyalar to'plamini va har bir strategiya kombinatsiyasi uchun to'lov spetsifikatsiyalarini o'z ichiga olgan matematik senariylar sifatida belgilaydi. Har bir aktyor o'yinning o'yinchisidir va o'zaro o'yinchilar (jismoniy shaxslar, firmalar yoki davlatlar) tomonidan qabul qilingan qarorlarning natijalariga boshqa ishtirokchi o'yinchining to'lov funksiyalari ta'sir qiladi. O'yin nazariyasining asosiy farazlaridan biri bu ratsionallik g'oyasi, o'yindagi barcha o'yinchilar oqilona va shuning uchun ular qabul qiladigan qarorlar ham oqilona. Neumann & Morgenstern (1944) zamonaviy o'yin nazariyasini ishlab chiqdi va uni qo'llashni iqtisodiyot sohasi bilan bog'ladi. Ular o'yin nazariyasini muayyan qoidalar to'plami bilan boshqariladigan turli agentlar o'rtasidagi o'zaro ta'sir sifatida aniqladilar. O'yinchilar tomonidan qo'llaniladigan ushbu qoidalar va strategiyalar har bir ishtirokchi uchun mumkin bo'lgan harakatlarni va har bir harakat kombinatsiyasi uchun to'lovlarni aniqlaydi. Shunday qilib, o'yinni o'yinchilarning harakatlariga cheklavlarni o'z ichiga olgan strategik o'zaro ta'sir sifatida ta'riflash mumkin.

Mikroiqtisodiyotda nazariy o'yinlardan iqtisodiy savdo va xalqaro savdoda foydalanish mumkinligini uqtiradi. Biroq individual darajada, uning qo'llanilishi kim oshdi savdosi kabi tadbirlarni o'z ichiga olgan holda kengaytirildi, firma darajasida esa o'yin nazariyasi firma ichidagi ko'p shaxslarning mubiroqlarini hal qilish uchun ishlatiladi, misol uchun ko'tarilish uchun ishchilar raqobatini, investitsiya fondlarida raqobatni saralash. firma ichidagi turli bo'limlar yoki bo'limlar o'rtasida taqsimlash va boshqalar. Mualliflarning ta'kidlashicha, milliy miqyosda o'yin nazariyasi modellari xalqaro savdo va raqobatdagi keng ko'lamlı iqtisodiy mubiroqlarni hal qilishda, ayniqsa mamlakatlar tariflar va boshqa savdo siyosatlarini tanlashda raqobatlashadigan yoki til biriktirgan holatlarda qo'llanilishi mumkin.

O'yin namoyishi, aralash strategiya va Nash muvozanati

Ikki davlat savdoda ishtirok etadi deb faraz qilsak, nazariy o'yinlarda tegishli yondashuv har bir mamlakat qanday qaror qabul qilishini aniqlashdir. Agar, masalan, A davlati B davlati bilan savdo qilsa, har bir millat o'z sherigining harakatlari yoki motivlari haqida cheklangan ma'lumotlarga ega bo'lishi kutiladi. Shunday qilib, savdo o'zaro munosabatlarida maksimal qiymatga erishish uchun har bir davlat savdo jarayonida kuzatilgan harakatlarga asoslangan turli strategiyalarni qo'llashi kutilmoqda.

Gibbons ta'kidlashicha, aralash strategiya o'yinlarida bir o'yinchi boshqa o'yinchining birinchi o'yinchining tanlovi va strategiyasi haqidagi noaniqligini ifodalaydi va birinchi o'yinchining tanlovi o'z navbatida o'yin haqida mavjud bo'lgan oz miqdordagi ma'lumotni amalga oshirishga bog'liq. Shunday qilib, aralash strategiya boshqa o'yinchi nima qilishi nuqtai nazaridan talqin qilinadi, bu odatda o'yinchilarning odatiy shakli bo'yicha ehtimollik taqsimoti funksiyasi bilan tasvirlanadi, bunda o'yinchilar bir vaqtning o'zida o'z harakatlarini tanlaydilar va har biri o'z to'lov funksiyasini biladi.

Nash muvozanati kontseptsiyasi o'yinda optimal echimlarni aniqlashda yordam beradi. Gibbons aralash strategiyadagi Nash muvozanatini har bir o'yinchining aralash strategiyasi boshqa o'yinchining aralash strategiyalariga eng yaxshi javob bo'lishini kafolatlaydigan daromadlar kombinatsiyasi sifatida belgilaydi. Gibbons uqtirishicha, ushbu senariyning bir misoli yopiq auktsionlar bo'lib, unda har bir ishtirokchi faqat o'zining bahosi haqida biladi, lekin boshqa raqobatchi ishtirokchilarning bahosi haqida bilmaydi. Shunday qilib, o'yinchilarning harakatlari bir vaqtning o'zida sodir bo'ladi deb hisoblanadi va shaxsiy ma'lumotlarning mavjudligi xabardor o'yinchilarning o'z raqobatchilari bilan muloqot qilishiga va (ba'zi hollarda chalg'itishga) va bunday muhim ma'lumotlarga ega bo'lmaganlarning doimiy ravishda o'rganishga va javob berishga urinishiga olib keladi.

Globalashuv, texnologik taraqqiyot va iqtisodiy integratsiyaning kuchayishi tufayli mamlakatlar har qachongidan ham bir-biri bilan savdo qilishda davom etar ekan, o'yin nazariyasini qo'llashni talab qiladigan resurslarni taqsimlash vazifalarida ko'proq kutilmoqda. Davlatlar o'zlarining nisbiy qiyosiy ustunliklaridan foydalanish uchun qaysi turdagi tovar va xizmatlarga ixtisoslashishi, har biridan qancha ishlab chiqarilishi va qancha sotilishini aniqlashi kerak. Resurslarni taqsimlashda innovatsion vositalar mavjud bo'lmaganda, bu juda qiyin vazifa bo'lishi mumkin. Bunday ixtisoslashuv va resurslarni taqsimlash mubiroqlarini hal qilish uchun o'yin nazariyasidan foydalanish mumkin. Strategik qarorlar qabul qilish va resurslarni taqsimlash bilan bog'liq barcha iqtisodiy mubiroqlarga etarli darajada javob bera olmasa ham, uning modellari xalqaro savdodagi murakkab mubiroqlarni hal qilishda yordam beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Alexa, I. V., and Toma, S. V., (2012). "The Correlation between Game Theory and International Trade", Annals of "Dunalea de Jos" University of Galati Fascicle I. Economics and Applied Informatics. www.ann.ugal.ro/eco.
2. www.lex.uz
3. Branders, J. A., (1987). "Rationale for Strategic Trade and Industrial Policy", in: Krugman, P., (Eds), Strategic trade policy and the new international economics, MIT Press, Cambridge, 23-46.
4. Hughes, R., (2007). "A "Modified Prisoner's Dilemma" Approach to Progress in the World Trade Organization's Agricultural Trade Negotiations", Issues in Political Economy. Vol. 16, August 2007.
5. Gibbons, R. (1995). Game Theory for Applied Economists, Princeton University Press, New Jersey.